

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИДА ҲАДЯ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ф.К.Комилжонов

Ўзбекистон Республикаси Судьялар

олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8179465>

Аннотация. Мазкур мақолада фуқаролик ҳуқуқида ҳадя шартномаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз боради. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалардан фойдаланилган.

Калим сўзлар: фуқаролик ҳуқуқи, ҳадя шартномаси, мулкий муносабатлар.

GIFT CONTRACT AND ITS SPECIFIC FEATURES IN CIVIL LAW

Abstract. This article talks about the gift contract and its specific features in civil law. Reasonable opinions and comments are used throughout the article.

Key words: civil law, gift contract, property relations.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Аннотация. В статье рассматривается договор дарения и его особенности в гражданском праве. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: гражданское право, договор дарения, имущественные отношения.

Маълумки, Ўзбекистон иқтисодиётини янада ривожлантириш ва либераллаштириш бўйича белгиланган устивор вазифалар қаторига мулкий муносабатлар алоҳида ўринга эга ҳисобланади.

Мулк ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида амалга ошириладиган ҳаракат манбаидир.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 31-боби “Ҳадя” деб номланиб, ҳадя шартномасига мувофиқ, бир тараф (ҳадя қилувчи) бошқа тараф (ҳадя олувчи)га ашёни текин мулк қилиб беради ёки бериш мажбуриятини олади ёхуд унга ўзига ёки учинчи шахсга нисбатан мулк ҳуқуқи (талабини) беради ё бериш мажбуриятини олади ёхуд уни ўзи ёки учинчи шахс олдидаги мулкий мажбуриятдан озод қилади, яъни озод қилиш мажбуриятини олади.

Шу билан бирга, ҳадяни ҳадя олувчига ҳадя қилувчининг вафотидан кейин топширишни назарда тутувчи шартнома ўз-ўзидан ҳақиқий эмас ҳисобланади. Чунки бу ҳадя эмас, васиятномага тўғри келади. Ҳадя шартномасида кўзда тутилган мулк тарафлар томонидан шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради. Ҳадя шартномасини имзоланган заҳотиёқ иккинчи тараф мулкига ўтиб кетади ва қарор ўзгартирилмайди.

Агар ҳадя қилишни ният қилган инсон ҳали шартнома тузилмасдан оламдан ўтиб қолса, бўлажак ҳадя эгаси мулкни талаб қилишга ҳақли эмас. Бу шунчаки қуруқ ваъда ҳисобланади. Агар нотариал идорада иш бошланган бўлиб, шартнома тузиш ҳаракатлари амалга оширилган бўлса, ишни мархумнинг яқинлари мерос гувоҳномасини расмийлаштириш орқали давом эттиришлари мумкин.

Шартнома асосида кўчмас мулк (уй) ҳады қилингани амалиётда кўп кузатилгани боис, баъзи инсонлар бошқа нарсалар билан ҳады шартномасини тузиш мумкин эмас, деб ўйлайдилар. Аслида расмий ҳады автомашина, қимматбаҳо қоғоз, қимматбаҳо буюм, кўп миқдордаги пул ҳам бўлиши мумкин.

Ҳадыни топшириш уни тақдим қилиш, рамзий топшириш (калит ва ҳоказоларни тақдим қилиш) ёки ҳуқуқни белгилайдиган ҳужжатларни тақдим этиш йўли билан амалга оширилади.

Хайр-эҳсон қилувчи мол-мулкни фуқарога хайр-эҳсон қилганида бу мол-мулкдан маълум бир мақсадда фойдаланишни шарт қилиб қўйиши лозим, юридик шахсларга хайр-эҳсон қилганда эса бу шартни қўйиши мумкин. Бундай шарт бўлмаганида мол-мулкни фуқарога хайр-эҳсон қилиш оддий ҳады деб ҳисобланади, қолган ҳолларда эса хайр-эҳсон қилинган мол-мулкдан ҳады олувчи унинг вазифасига мувофиқ фойдаланади.

Ҳады қилиш, айти пайтда ҳадыни олувчига топшириш оғзаки амалга оширилиши мумкин.

Кўчмас мулкни ҳады қилиш шартномаси ҳады қилувчи юридик шахс бўлганида, фуқаролар ўртасида базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ортиқ суммага шартнома тузилаётганда, шартномада келажакда ҳады этиш ваъда қилинган ҳолларда оддий ёзма шаклда тузилиши лозим.

Кўчмас мулкни ҳады қилиш шартномаси нотариал тасдиқланиши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.

Қонунчиликда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим бўлган автотототранспорт воситаларини ҳады қилиш шартномаси нотариал тасдиқланган бўлиши керак.

Агар ҳады шартномаси рўйхатдан ўтказилган бўлса, ҳадыни қабул қилишни рад этиш ҳам давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.

Ҳады олувчи ҳады қилувчининг, унинг оила аъзолари ёки яқин қариндошларининг ҳаёти ёки соғлиғига қарши атайлаб жиноят содир қилган ҳолларда ҳадыни бекор қилишга суд тартибида йўл қўйилади.

Ҳады олувчи ҳады қилувчини қасдан ўлдирган тақдирда ҳады қилувчининг ворислари судда ҳадыни бекор қилишни талаб этиш ҳуқуқига эга. Агар ҳады олувчининг ҳады қилувчи учун катта номулкий қийматга эга бўлган ҳады буюмга нисбатан муомаласи унинг бутунлай йўқ бўлиб кетиши хавфини солса, ҳады қилувчи ҳады бекор этилишини суд тартибида талаб қилишга ҳақли.

Бундан ташқари, манфаатдор шахснинг талабига биноан суд яқка тадбиркор ёки юридик шахснинг банкротлик тўғрисидаги қонунчилик қоидаларини бузиб, банкрот деб эълон қилинишидан олдинги бир йил ичида тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ маблағлар ҳисобидан қилган ҳадысини бекор қилиши мумкин.

Шуни такидлаш лозим, эр ва хотиннинг никоҳга қадар ўзига тегишли бўлган мол-мулки, шунингдек улардан ҳар бирининг никоҳ давомида ҳады, мерос тариқасида ёки бошқа бепул битимлар асосида олган мол-мулки улардан ҳар бирининг ўз мулки ҳисобланади.

Ҳады шартномасида ҳады олувчи ҳады қилувчидан олдин вафот этган тақдирда ҳады қилувчининг ҳадыни бекор қилиш ҳуқуқи шарт қилиб қўйилиши мумкин. Ҳады бекор қилинган тақдирда ҳады олувчи ҳады қилинган ашёни, агар у ҳады бекор қилинган пайтда

асл ҳолатда сақланиб қолган бўлса, қайтариши лозим. Ҳадя шартномасини бажаришдан бош тортиш ва ҳадяни бекор қилиш тўғрисидаги қоидалар оғзаки тузилган ҳадя шартномаларига нисбатан қўлланмайди.

Қонунчиликка мувофиқ, қуроллар ёки шу каби жамоат хавфсизлигига хавф солувчи буюмларни ҳадя қилиш мумкин эмас. Ҳадя қилувчи ҳадя қилинган хонадонда оила аъзоси сифатида истиқомат қилишга ҳақлидир. Ҳадя қилувчи ҳадя эвазига нимадир талаб қилишга ҳақли эмас.

Ҳадянинг васиятномадан фарқи. Фуқаролик қонунчилигида ҳадяни ҳадя олувчига ҳадя қилувчининг вафотидан кейин оширилишини назарда тутувчи шартнома тан олинмайди. Бундай ҳолатда ҳадяга нисбатан васиятнома тўғрисидаги қоидалар қўлланади. Ҳадянинг васиятномадан фарқи шундаки, мулк ҳадя қилувчининг тириклигида топширилади.

Ҳадя шартномаси баъзи ҳуқуқий белгилари билан бошқа шартномалардан фарқланади. Буни уларнинг ҳақиқий саналмаслиги ҳолларида ҳам кўриш мумкин. Битимларнинг ҳақиқий саналиши учун одатда қўйиладиган шартлардан ташқари, ҳадяда, биринчидан, ашё, мулк ҳуқуқи ёки мулкий мажбуриятдан озод қилиш шаклидаги ҳадя ашёсини аниқ кўрсатиш керак. Иккинчидан, ҳадя предмети ҳадя олувчига ҳадя қилувчининг тириклигида топширилиши керак. Бундан ташқари, ҳадя шартномалари, албатта, оддий ёзма шаклда тузилиши, кўчмас мулкларни ҳадя қилиш эса, айти пайтда нотариал тасдиқланиши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши ҳам керак.